

Merenje ugla snage sinhronne mašine primenom sistema na čipu

Aleksandra Lekić, Žarko Janda i Vujo Drndarević, *Member, IEEE*

Apstrakt—U ovom radu je predstavljen metod merenja ugla snage sinhronih mašina. Predloženi metod se zasniva na merenju fazne razlike između sinusoide mrežnog napona učestanosti 50 Hz i signala dobijenog očitavanjem položaja polova rotora, oblika unipolarane povorke četvrtki. Sistem za merenje ugla snage, koji se sastoji od fazno sinhronisane petlje i brojača, je realizovan korišćenjem sistema na čipu PSoC[®] 5LP i odgovarajućeg razvojnog sistema. Rad sistema je testiran u laboratorijskim uslovima merenjem fazne razlike ulaznih signala i u radu su dati rezultati ovih merenja.

Cljučne reči—sinhrona mašina; ugao snage; sistem na čipu.

I. UVOD

SINHRONA mašina priključena na energetski sistem treba da ostane sinhronizovana u radnim uslovima čak i u ekstremnim situacijama. Sinhronizacija sinhronne mašine se ostvaruje preciznim merenjem parametara mašine i dobrim projektovanjem regulacije [1]-[2]. Model sinhronne mašine koji se koristi prilikom projektovanja regulacije se dobija Parkovom transformacijom [3] koja preslikava trofazni sistem napona i struja u d - q koordinatni sistem. Koordinatni d - q sistem je postavljen tako da je d osa kolinearna sa osom pobudnih namotaja i obrće se sinhrono sa istom učestanošću kao rotor f_R . Kako se magnetsko polje rotora sastoji od $2p$ polova magneta, učestanost rotora je određena jednačinom

$$f_R = \frac{f_s}{p}, \quad (1)$$

gde je f_s učestanost statorskih struja, odnosno sinhrona brzina. Magnetopobudna sila miruje u odnosu na rotor, ali je smer jednosmerne struje kroz rotor takav da su polovi (severni/južni) naizmenično raspoređeni. Kako je stator opterećen simetričnim trofaznim opterećenjem, kroz stator teku naizmenične trofazne struje i formiraju obrtno magnetno polje učestanosti f_s .

Za modelovanje sinhronne mašine u ustaljenom stanju primenom Parkove transformacije se koristi zamenska šema

Aleksandra Lekić – Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 73, 11020 Beograd, Srbija (e-mail: lekcic.aleksandra@etf.bg.ac.rs).

Žarko Janda – Elektrotehnički institut „Nikola Tesla“, Univerzitet u Beogradu, Koste Glavinića 8a, 11000 Beograd, Srbija (e-mail: janda@jeent.org).

Vujo Drndarević – Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu, Bulevar Kralja Aleksandra 73, 11020 Beograd, Srbija (e-mail: vujo@etf.bg.ac.rs).

prikazana na slici Sl. 1, [3]. Na slici Sl. 1 su \underline{U}_S i \underline{I}_S napon i struja statorskog namotaja redom, a R_S i L_S ekvivalentna otpornost i induktivnost statorskog namotaja. \underline{E}_0 je elektromotorna sila praznog hoda indukovana fluksom ψ_{Rm} stvorenog stalnim magnetima koji obuhvata i statorske namotaje.

U d - q koordinatnom sistemu se struje i naponi predstavljaju u vidu fazorskog dijagrama prikazanog na Sl. 2. Ugao δ sa Sl. 2 se naziva ugao snage i predstavlja ugao između napona \underline{U}_S i elektromotorne sile praznog hoda \underline{E}_0 . Aktivna snaga koju izvor predaje mašini zavisi od ugla snage po formuli

$$P_e = 3 \frac{U_{sn} E_0}{X_S} \sin \delta. \quad (2)$$

Ugao snage δ se menja sa promenom brzine obrtanja statorskog odnosno rotorskog polja. Naime, promena ugla snage izaziva promenu elektromagnetskog momenta po formuli [3]

$$J \frac{d^2 \delta}{dt^2} = -M_{em}(\delta) + M_m. \quad (3)$$

Kako bi se precizno projektovalo upravljanje sinhronom mašinom, porebno je izmeriti ugao snage. Radovi [4]-[6] opisuju merenje ugla snage korišćenjem optičkog enkodera za detekciju pozicije rotora. U radovima [4]-[6] je regulacija projektovana na osnovu merenog ugla snage i verifikuje se ispravnost rada sistema do vrednosti ugla snage od 120°.

U ovom radu je opisan metod za merenje ugla snage δ kao pomeraj rotora u sistemu sa opterećenjem u odnosu na poziciju rotora kada nema opterećenja sinhronne mašine. Ugao snage se meri kao fazno kašnjenje između sinusoide mrežnog napona i impulsa dobijenih očitavanjem položaja polova

Sl. 1. Zamenska šema za ustaljeno stanje sinhronne mašine.

Sl. 2. Fazorski dijagram sinhronne mašine u d - q koordinatnom sistemu.

rotora sa učestanošću statorskih struja $f_s = 50$ Hz.

Očitavanje položaja polova rotora se vrši korišćenjem Halovog senzora. Kao rezultat očitavanja se dobija signal oblika unipolarnih četvrtki učestanosti $2p f_s = N f_s$ ispunjenosti impulsa manje od 50%. Impulsi se generišu prolaskom kraj polova rotora (stalnih magneti). Da bi se odredilo fazno kašnjenje, sinusoida mrežnog napona se dovodi na komparator kako bi se generisale unipolarne četvrtke. Četvrtke mrežnog napona i četvrtke dobijene očitavanjem položaja polova rotora se dalje procesuiraju u sistemu na čipu gde se određuje fazno kašnjenje, odnosno ugao snage. Kako je sistem projektovan za merenje ugla snage sinhronog generatora sa velikim brojem polova (broj polova je veći od 4), ugao snage se određuje u opsegu $\delta \in [-30^\circ, 60^\circ]$.

U ovom radu je za potrebe određivanja ugla snage projektovan i realizovan meri sistem u kome se koristi sistem na čipu PSoC 5LP CY8C58LP i odgovarajuće razvojno okruženje Creator 3.1 [7]-[10]. Korišćeni sistem na čipu integriše analogne i digitalne blokove koji se veoma jednostavno programiraju i povezuju.

Korišćenjem razvojnog okruženja PSoC[®] 5LP moguće je dizajnirati sisteme sa minimalnim korišćenjem dodatnih resursa. Na taj način se može doći do sistema koji su optimizovani po korišćenju hardverskih resursa, optimizovane potrošnje i koji su veoma pouzdani [8]. Pri projektovanju sistema na raspolaganju su gotove komponente koje se dodaju u vidu blokova u programu PSoC Creator, što znatno ubrzava rad. PSoC Creator pored gotovih komponenti, nakon njihovog postavljanja i povezivanja, generiše i funkcije svake komponente čime je potreba za klasičnim programiranjem svedena na minimum. Pored digitalnih blokova sistem na čipu sadrži i analogne programabilne blokove što omogućava realizaciju složenih sistema koji sadrže kako analogna tako i digitalna i mikroprocesorska kola. Čip daje mogućnost i za

programabilno generisanje referentnih struja i napona.

U II glavi će biti opisan postupak određivanja faznog kašnjenja ulaznih signala, u III glavi se opisuje realizacija u programu PSoC Creator 3.1. U IV glavi su dati rezultati projektovanja sistema i opis njegovog testiranja. V glava predstavlja zaključak.

II. ODREĐIVANJE FAZNOG KAŠNJENJA ULAZNIH SIGNALA

Sistem za merenje ugla snage u opsegu $\delta \in [-30^\circ, 60^\circ]$ se sastoji od fazno sinhronisane petlje i dva brojača. Kako je opseg faze u kome treba da se odredi kašnjenje jednak 90° , za određivanje kašnjenja je dovoljno koristiti dva signala učestanosti 50 Hz fazno pomerena za -90° . Dati fazni pomeraj se ostvaruje unutar fazno sinhronisane petlje.

A. Realizacija fazno sinhronisane petlje

Za sinhronizaciju na frekvenciju ulaznog signala koristi se fazno sinhronisana petlja prikazana na Sl. 3. Petlja je projektovana tako da na učestanosti mrežnog napona $f_s = 50$ Hz daje izlazni signal pomeren -90° u odnosu na ulazni signal.

Ulazni signal v_I se dobija očitavanjem položaja polova rotora. Signal v_I ima učestanost $N f_s$, gde je N paran broj, i ispunjenost impulsa manju od 50%. Da bi se procenilo fazno kašnjenje u odnosu na četvrtke mrežnog napona učestanosti 50 Hz, signal v_I se prvo dovodi na delitelj učestanosti N . Delitelj učestanosti postoji kao poseban blok u programu PSoC Creator 3.1. Nakon deljenja učestanosti se dobija signal nazvan *signal0* učestanosti 50 Hz i ispunjenosti impulsa 50%. Fazno sinhronisana petlja je realizovana kao kombinacija digitalnih i analognih blokova. Sastoji se od faznog detektora, filtra propusnika niskih učestanosti i naponski kontrolisanog oscilatora.

U predloženoj realizaciji je fazni detektor realizovan kao XOR kolo. Srednja vrednost napona na izlazu faznog detektora je periodična funkcija fazne razlike ulaznih signala periode jednake periodi ulaznih signala. Treba napomenuti da posmatrani signali imaju iste frekvencije i da je ispunjenost impulsa 50%.

Srednja vrednost napona koji se dobija na izlazu faznog detektora za $\varphi \in [-180^\circ, 180^\circ]$ je data jednačinom

$$\overline{v_{PD}} = \frac{V_{DD}}{\pi} |\varphi|, \quad (4)$$

Sl. 3. Realizovana fazno sinhronisana petlja.

gde je $V_{DD} = 3.3$ V vrednost napona logičke jedinice.

Filtar propusnik niskih učestanosti, koji je na Sl. 3 označen sa LPF, uklanja visoke harmonike na izlazu XOR kola. Prenosna funkcija korišćenog filtra je

$$H(s) = \frac{1}{1 + \frac{s}{\omega_p}}, \quad (5)$$

gde je $\omega_p = \frac{1}{RC} = 151.52 \frac{\text{rad}}{\text{s}}$. Kako bi se omogućilo ispravno „hvatanje“ i „držanje“ učestanosti unutar fazno sinhronisane petlje, potrebno je da se naponski kontrolisani oscilator pravilno projektuje. U ovom radu naponski kontrolisani oscilator je projektovan tako da se ostvari fazno kašnjenje signala *signal0* i signala na izlazu petlje *signal-90* od -90° . Naponski kontrolisani oscilator, koji je na Sl. 3 označen sa VCO, koristi invertujuć komparator koji daje logičku jedinicu dok se kondenzator ne napuni do vrednosti koja se nalazi na invertujućem priključku. Kondenzator se puni jednosmernom strujom $I = 29 \mu\text{A}$ po formuli

$$\Delta v_C = \frac{I}{2f_S C}. \quad (6)$$

Učestanost koju ovaj oscilator ostvaruje na sredini opsega ulaznog napona 1.65 V je 39.95 Hz. Da bi se na izlazu naponski kontrolisanog oscilatora dobile četvrtke faktora ispunjenosti impulsa 50% dodat je D flip-flop. Na osnovu prenosne funkcije od ulaza u XOR kolo do ulaza u naponski kontrolisani oscilator u slučaju idealnog filtriranja

$$\Delta v_C \approx \frac{V_{DD}}{\pi} |\varphi|, \quad (7)$$

dobija se da fazno kašnjenje između ulaznog i izlaznog signala u fazno sinhronisanoj petlji na učestanosti 50 Hz iznosi $\varphi = -71.9^\circ$.

Preko (7) se dolazi do približne vrednosti fazne razlike. Merenjem je potvrđeno da fazno kašnjenje između ulaznog i izlaznog signala u fazno sinhronisanoj petlji na učestanosti 50 Hz iznosi $\varphi = 270^\circ = -90^\circ$.

B. Merenje fazne razlike korišćenjem brojača

Fazna razlika ulaznih signala *v1* i *v2* se određuje korišćenjem brojača prikazanog na Sl. 4. Za procenu fazne razlike ulaznih signala u opsegu -30° do 60° potrebno je koristiti dva brojača sa Sl. 4 od kojih se jedan koristi za merenje fazne razlike između četvrtke mrežnog napona i signala *signal0*, a drugi između četvrtke mrežnog napona i signala *signal-90*.

Brojač sa Sl. 4 je realizovan tako da startuje na silaznoj ivici signala *v2*, koji predstavlja unipolarne četvrtke dobijene iz mrežnog napona, učestanosti 50 Hz i ispunjenosti impulsa

Sl. 4. Realizacija brojača.

50%. Brojač broji sve do sledeće silazne ivice signala *v2*. Na ovaj način se u toku jedne periode od 20 ms određuje ispunjenost impulsa na izlazu XOR kola između signala *signal* (*signal0* ili *signal-90*) i signala *v2*. Kako bi se dobila tačna vrednost kašnjenja izražena u stepenima, uzeto je da taktni signal ima učestanost $18 \text{ kHz} = 360 \times 50 \text{ Hz}$.

Silazna ivica ulaznog signala *v2* se na ISR izlazu brojača koristi za generisanje *service request* prekida u čijoj prekidnoj rutini se računa fazno kašnjenje i ispisuje jednom u sekundi na LCD displeju. Fazno kašnjenje se određuje korišćenjem par *if-else* uslovnih komandi tako da daje vrednost fazne razlike u opsegu od -30° do 60° .

III. REALIZACIJA SISTEMA U PROGRAMU PSOC CREATOR 3.1

Za realizaciju fazno sinhronisane petlje, koja je izvršena u ovom radu, korišćen je koncept opisan u referenci [9], uz određene modifikacije i bez upotrebe *biasing* kola. Kao ulaz u sistem sa Sl. 5 je uzet digitalni *Pin_1* (pin P0[0] na razvojnoj ploči) na koji se dovodi povorka unipolarnih četvrtki frekvencije Nf_S . Za potrebe testiranja je uzeto $N = 4$. Signal *v1* predstavlja *clock* komponente *Freq Divider* u okruženju PSoC Creator 3.1.

Nakon deljenja frekvencije, *signal0* se koristi kao ulaz fazno sinhronisane petlje. Fazni detektor se prema šemi sa Sl. 3 realizuje kao XOR kolo. Filtar propusnik niskih učestanosti je realizovan korišćenjem otpornika i kondenzatora koji su dodati eksterno. Izlaz XOR kola se dovodi na *Pin_2* (P0[2] na razvojnoj ploči) na koji se priključuju otpornik i kondenzator kao na Sl. 5. Napon na kondenzatoru predstavlja analogni ulaz invertujućeg komparatora (*Pin_6*, P0[4]) i on učestvuje u formiranju naponski kontrolisanog oscilatora, opisanog u [10]. Program PSoC Creator 3.1 raspolaze velikom bibliotekom

Sl. 5. PSoC realizacija sistema za merenje ugla snage sinhronih mašina.

analognih komponentata. Strujni izvor naponski kontrolisanog oscilatora realizuje se kao strujni DA konvertor pod nazivom *DAC8*. U opisanoj realizaciji je korišćen običan komparator sa histerezisom opisan u [10]. Zatvaranjem povratne sprege na drugom ulazu *XOR* kola se dobija signal *signal-90*.

Za potrebe određivanja faznog kašnjenja realizovano je merno kolo sa Sl. 4, koje je opisano u II glavi. U realizovanom sistemu za merenje ugla snage sinhronne mašine, čija je blok šema data na Sl. 5, koriste se dva ovakva brojača. Ovi brojači započinju brojanje na silaznu ivicu *capture* ulaza, to jest na silaznu ivicu signala *v2*, učestanosti 50 Hz. Brojačima se fazno kašnjenje određuje kao ispunjenost impulsa signala na *capture* ulazu brojanjem taktnih impulsa *count* ulaza. Sinhronizovani su na ulazni signal *v2*. Na silaznu ivicu signala *v2* brojač, levo na Sl. 5, generiše prekid u čijoj prekidnoj rutini se jednom u sekundi određuje fazno kašnjenje koje se ispisuje na LCD displej.

IV. TESTIRANJE SISTEMA ZA ODREĐIVANJE UGLA SNAGE SINHRONIH MAŠINA

Realizovani sistem za određivanje ugla snage je uspešno implementiran na sistemu na čipu PSoC[®] 5LP. Kako bi se verifikovao rad sistema, generisani su ulazni signali *v1* i *v2* korišćenjem signalnih generatora Agilent 33220A. Jedan generator je davao signal *v1* učestanosti 200 Hz, ispunjenosti impulsa 20% i vrednosti logičke jedinice 3.3 V. Drugi generator je korišćen da generiše impulse *v2* frekvencije 50 Hz, ispunjenosti 50% i vrednosti logičke jedinice 3.3 V. Generatori signala nisu bili sinhronizovani, pa se njihovo međusobno kašnjenje menjalo tokom vremena. Da bi se proverilo da sistem ispravno radi za ceo opseg kašnjenja, vršena su merenja u trajanju 3 sata i za to vreme su dobijeni rezultati faznog kašnjenja ulaznih signala. Na slici Sl. 6 je prikazano testiranje rada projektovanog sistema za merenje faznog kašnjenja ulaznih signala.

U cilju provere rada sistema za merenje ugla snage, snimljeni su vremenski dijagrami (Sl. 7-9) koji prikazuju rad fazno sinhronisane petlje. Na Sl. 7 je prikazan ispravan rad delitelja učestanosti, Sl. 8 prikazuje rad naponski kontrolisanog oscilatora, a Sl. 9 prikazuje signal na ulazu u

Sl. 6. Eksperimentalna postavka za testiranje sistema za merenje ugla snage sinhronih mašina.

Sl. 7. Vremenski dijagram generisanog signala *v1* – kanal 1 i signala nakon deljenja učestanosti, *signal0* – kanal 2.

Sl. 8. Vremenski dijagram napona na kondenzatoru unutar naponski kontrolisanog oscilatora (napon na pinu 3, P0[5]) – kanal 1 i napona na izlazu D flip-flopa (pin 5, P0[6]) – kanal 2.

Sl. 9. Vremenski dijagram signala *signal0* – kanal 1 i signala *signal-90* na izlazu fazno sinhronisane petlje – kanal 2.

Sl. 10. Testiranje sistema: a) Signal v_2 – kanal 1, v_1 – kanal 2; b) Prikaz faznog kašnjenja jednakog -8° .

fazno sinhronisanu petlju, $signal_0$, i $signal_{-90}$ na izlazu fazno sinhronisane petlje. Vidi se da se rad sistema slaže sa proračunom datim u II glavi i da se na izlazu fazno sinhronisane petlje dobija signal -90° pomen u odnosu na ulazni signal. Na Sl. 10 se vidi ispravno očitavanje faznog kašnjenja od -8° .

V. ZAKLJUČAK

Za potrebe modeliranja statora sinhronne mašine razvijen je sistem kojim se meri ugao snage sinhronne mašine. Ugao snage se određuje kao fazno kašnjenje između sinusoide mrežnog napona i signala dobijenog očitavanjem položaja polova rotora oblika periodične povorke unipolarnih četvrtki N puta veće učestanosti.

U ovom radu se opisuje jedan metod za određivanje ugla snage i predložena je realizacija odgovarajućeg mernog sistema korišćenjem programabilnog sistema na čipu PSoC[®] 5LP. Za merenje fazne razlike ulaznih signala koristi se fazno sinhronisana petlja i dodatni brojački blokovi. Prednost predložene rešenja odnosi se na poboljšanu sinhronizaciju ulaznih signala, što je ostvareno korišćenjem programabilnih analognih i digitalnih blokova koji se nalaze u istom čipu.

Realizovani sistem je testiran za različite vrednosti broja polova rotora N i za različita kašnjenja signala. Rezultati faznog kašnjenja dobijeni testiranjem se slažu sa vrednostima kašnjenja koje su očitavane na osciloskopu i nalaze se u opsegu od -30° do 60° . Apsolutna greška u proceni ugla snage je 0.5° , što je zadovoljavajuće tačnosti.

ZAHVALNICA

Ovaj rad je raden u okviru projekta Ministarstva za nauku pod brojem TR33020 i TR33022.

LITERATURA

- [1] P. Kundur, *Power System Stability and Control*, Power System Engineering Series. McGraw-Hill, 1993.
- [2] P. M. Anderson, A. A. Fouad, *Power System Control and Stability*, IEEE Power System Engineering Series, IEEE Press, 1994.
- [3] S. Vukosavić, *Električne mašine*, Akademski misao, Beograd, Srbija, 2010.
- [4] D. Sumina, A. Šala, and R. Malarić, *Determination of load angle for salient-pole synchronous machine*, Measurement Science Review, vol. 10, no. 3, pp. 89-96, 2010.
- [5] T. Idžotić, G. Erceg, and D. Sumina, *Load angle estimation of a synchronous generator*, Proceedings of the 12th IEEE Mediterranean Electrotechnical Conference, MELECON 2004, vol. 3, pp. 893-896, 2004.
- [6] E. Barrera-Cardiel and N. Pastor-Gomez, *Microcontroller-based power-angle instrument for a power systems laboratory*, IEEE Power Engineering Society Summer Meeting, 1999, vol. 2, pp. 1008-1012, 1999.
- [7] AN77759 – *Getting Started with PSoC[®] 5LP*, C version, Application Report, Cypress, January 2015.
- [8] E. M. Vicente, P. Santos, C. A. Gallo and R. L. Moreno, *Thyristorized rectifier bridge controlled through a PSoC*, 9th IEEE/IAS International Conference on Industry Applications (INDUSCON), 2010, pp. 1-6, November 2010.
- [9] A. De Lima Fernandes, *Demystifying the PLL*, Application Report, Cypress, April 2013, <http://www.cypress.com/?docID=47927>.
- [10] *Voltage Controlled Oscillator in PSoC[®] 3/PSoC 5*, Application Report, Cypress, <http://www.cypress.com/?docID=33522>.

ABSTRACT

In this paper the method for synchronous machines' power angle measurement is presented. Proposed method is based on phase difference measurement between line voltage sinusoid with frequency of 50 Hz and signal obtained through rotor poles placement determination, shaped as unipolar squares. System for power angle measurement, which consists of phase locked loop and counters, is realized using system on chip PSoC[®] 5LP and corresponding developing tools. System operation is tested in laboratory by measuring input signals phase difference and some results are presented.

Measurement of Synchronous Machine Power Angle Using System on Chip

Aleksandra Lekić, Žarko Janda and Vujo Drndarević